

O‘ZBEKISTONDA XO‘JALIK JAMIYATLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING ROLI

Nuralieva Nilufar Rustamovna

Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti akademik litseyi, o‘quv bo‘lim boshlig‘i,
mustaqil izlanuvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240157>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda xo‘jalik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirishda korporativ boshqaruvning o‘rni tahlil qilinadi. Mamlakatda korporativ boshqaruvning bugungi holati o‘rganiladi, uning rivojlanishidagi asosiy muammolar va to‘siqlar aniqlanadi, shuningdek, korporativ amaliyotni takomillashtirish yo‘nalishlari belgilanadi. Korporativ nazorat, shaffoflik va javobgarlik mexanizmlarining xo‘jalik jamiyatlari raqobatbardoshligini oshirishdagi ta‘siriga alohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqot natijasida korporativ boshqaruvning xalqaro standartlarini joriy etish va ularni milliy sharoitlarga moslashtirishning zarurligi asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** korporativ boshqaruv, xo‘jalik jamiyatlari, faoliyat samaradorligi, korporativ nazorat, shaffoflik, raqobatbardoshlik.*

Har qanday davlatning asosiy vazifalaridan biri davlat mulkini boshqarishdir. Bir tomondan, davlat bu jarayonga jamiyatning turli sohalarini jalb etib, jamiyatning barcha jabhalarini, uning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy institutlarining to‘g‘ri ishlashini ta‘minlovchi tizimni yaratadi, bu tizimning faoliyatini tashkil etadi va boshqaradi. Boshqa tomondan, davlatning o‘zi mamlakat mulkining katta qismiga egalik qiladi, iqtisodiy munosabatlarning subyekti hisoblanadi va ishlab chiqarish (iqtisodiy) munosabatlarida ishtirok etib, ushbu tizimning faol elementi sifatida uning ishlash mexanizmini tartibga solishni ta‘minlaydi.

So‘nggi o‘n yil ichida ham chet ellarda, ham O‘zbekistonda korporativ boshqaruv masalasiga jamoatchilik qiziqishining tez sur‘atlar bilan o‘sishi kuzatilmoqda. Bunday holatning sababi shundaki, korporativ boshqaruv muammolari jahon iqtisodiyotidagi hozirgi davrga xos bo‘lgan ayrim hodisalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Bularga quyidagilar kiradi: iqtisodiyotda xususiy sektor ahamiyatining ortishi; globallashtirish tendensiyasining kuchayishi va jahon xo‘jaligining kengayishi; kompaniyalar uchun raqobatning yangi shartlari.

Bozor raqobati mexanizmini sezilarli darajada to‘ldirishi va kuchaytirishi, samarali institutsional muhitni shakllantirishga yordam berishi mumkin bo‘lgan samarali korporativ boshqaruv tizimlarini yaratish tobora muhim zaruratga aylanmoqda.

Ushbu masala O‘zbekiston iqtisodiyotidagi chuqur va keng qamrovli o‘zgarishlar sharoitida dolzarbdir. Bu o‘zgarishlar ham ilmiy-texnik taraqqiyot, ham bozor muhitini shakllantirish va ko‘p ukladli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida amalga oshirilayotgan tizimli va tarkibiy islohotlar tufayli yuz bermoqda.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta‘minlashga, davlat tuzilmasini demokratlashtirishga, bozor islohotlarini chuqurlashtirishga, xususiy mulk, tadbirkorlik, kichik va o‘rta biznesni himoya qilish uchun zarur kafolatlarni yaratishga alohida e‘tibor qaratildi va bu yo‘nalishdagi ishlar izchil ravishda davom ettirilmoqda [1].

Shuni ta’kidlash lozimki, bugungi kunga kelib O‘zbekistonda mazkur yo‘nalishda sezilarli ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, korporativ boshqaruvning me‘yoriy-huquqiy bazasi shakllantirilib, barcha aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv organlari tashkil etildi, konsalting xizmatlarini ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyat yuritmoqda, korxonalarda sifat boshqaruvi tizimlarini joriy etish jarayonlarini tezlashtirish bo‘yicha tegishli hukumat qarorlari qabul qilindi.

Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish natijasida bugungi kunda O‘zbekistonda ko‘plab aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etilgan va faoliyat yuritmoqda. Rasmiy statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024-yil oxiriga kelib aksiyadorlik jamiyatlari soni 607 taga yetgan bo‘lib, shulardan 255 tasida davlat ulushi mavjud.

Davlatning aksiyador sifatidagi maqsadlari xususiy mulkdorlarning maqsad va vazifalariga qaraganda ancha murakkab va ko‘p qirrali xususiyatga ega. Davlat kompaniyaning moliyaviy natijalari bilan bog‘liq bo‘lmagan turli maqsadlarni ko‘zlashi mumkin [2].

Korporativ boshqaruv nafaqat mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasini, balki ijtimoiy va investitsiya muhitini ham belgilaydigan eng muhim omillardan biridir. Korporativ boshqaruv aksiyadorlik jamiyatining o‘z kapitalidan samarali foydalanishiga, shuningdek, boshqaruv organlarining ham aksiyadorlik jamiyati, ham uning aksiyadorlari oldidagi hisobdorligini ta‘minlashga yordam beradi.

Har qanday aksiyadorlik jamiyati, shu jumladan davlat ishtiroki bo‘lgan jamiyatlar ham, korporativ munosabatlarning rivojlangan tarmog‘iga ega. Korporativ munosabatlarning asosiy ishtirokchilari kompaniya faoliyati bilan bog‘liq, uning ishiga ta‘sir ko‘rsatadigan yoki undan u yoki bu tarzda yoxud darajada bog‘liq bo‘lgan subyektlardir. Bular, avvalo, aksiyadorlik jamiyatini boshqarish organlari, aksiyadorlar, xodimlar, jumladan rahbariyatdir. Korporativ munosabatlarning har bir ishtirokchisi o‘ziga xos manfaatlarga ega bo‘lib, ularni ro‘yobga chiqarishga intiladi [3].

O‘zbekistonning innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tishi iqtisodiyotning real sektori korxonalari oldiga bir qator muammolarni qo‘ydi. Bularning eng muhimlari xo‘jalik yuritishning zamonaviy tashkiliy-huquqiy shakllarini rivojlantirish, ishlab chiqarishni boshqarish tizimini isloh qilish hamda jahon amaliyotida keng tarqalgan boshqaruv usullari va vositalarini joriy etishdir. Bu usul va vositalar korxonalar foydasini oshirish, fan va texnikaning so‘nggi yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish, shuningdek, korxonalar faoliyati ishtirokchilari o‘rtasidagi ziddiyatlar sabablarini yumshatish imkonini beradi.

Ko‘rsatilgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun korporativ boshqaruv tizimi keng ishtirokchilarga ochadi. Bu tizim ishlab chiqarishni rivojlantirishning puxta o‘ylangan strategiyasini ishlab chiqarish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni o‘zlashtirish va xo‘jalik yuritishning ilg‘or shakllarini joriy etish masalalarida yuqori va ijroiya boshqaruv organlarining sa‘y-harakatlarini mujassamlashtirish imkonini beradi. Shu bois, 2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarish va isloh qilish strategiyasida [4] davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarishning ustuvor yo‘nalishlari qatorida davlat ishtirokidagi korxonalarining to‘liq bozor sharoitiga o‘tishini ta‘minlash, ular faoliyatiga zamonaviy korporativ boshqaruv usullarini to‘liq joriy etish belgilangan.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston hukumati tomonidan so‘nggi to‘qqiz yil davomida qo‘llanilgan chora-tadbirlar davlat ishtiroki bo‘lgan korxonalarda korporativ boshqaruvni samarali rivojlantirish imkonini berdi.

Shu bilan birga, istiqbolda davlat ishtiroki bo'lgan korxonalarda korporativ boshqaruvni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- Professional tashkilotlarni jalb qilish va mamlakat iqtisodiyotining davlat sektoriga faol ta'sir ko'rsatish orqali davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv sifatini doimiy ravishda oshirish;

- Kuzatuv kengashlari tarkibiga tajribali, professional mutaxassislarni saylash orqali AJ kuzatuv kengashlari va ichki audit mas'uliyatini kuchaytirish lozim;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Раджабов Ф. Внедрение современных методов корпоративного управления – веление времени. 26.05.2016. [Электронный ресурс]. – URL: <https://podrobno.uz/cat/economic/fakhritdin-radzhabov-vnedrenie-sovremennykh-metodov-korporativnogo-upravleniya-velenie-vremeni>
2. Кочетыгова Ю.В. Экспансия государственных компаний: корпоративное управление и эффективность экономики. Standard and Poors, 09/03/2007.
3. Харчилава Х.П. Боттаев А.Ю. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием. // УПРАВЛЕНИЕ. - № 1(15) / 2017. С. 88-92.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 166-son qarori. / O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz).